

RESUMO SIMPLES:

**ENSINO DA ARGUMENTAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PARA
DESENVOLVIMENTO CRÍTICO**

 DOI: 10.5281/zenodo.7995088

Silvana Maria Louza

Licenciatura Plena em Pedagogia

Licenciatura em Artes Visuais, morenasil46@gmail.com

Regiane Marques

Licenciatura Plena em Pedagogia - ANHANGUERA

Licenciatura em Artes Visuais - FAVENI, regii.marks@gmail.com

Elisandro Troni Campos

Licenciatura Plena em Pedagogia - UNIDERP

Licenciatura em Arte - Faculdade de Araras - UNAR,

professor_sandro_troni@hotmail.com

Fabíola Francielle de Fatima

Licenciatura Plena em Pedagogia - ANHANGUERA,

fatimafabiolafrancielle@gmail.com

Dayane Aparecida Espindola Dutra

Licenciatura Plena em Pedagogia - FINAV - Faculdades Integradas de Naviraí,

dayanedutra1985@hotmail.com

Rozimara Gregório de Souza

Normal Superior Educação Infantil

Licenciatura Plena em Pedagogia - FINAV - Faculdades Integradas de Naviraí,

rozimaragregorio261@gmail.com

Rosiane da Silva Lima

Licenciatura Plena em Pedagogia - UFMS - Universidade Federal Mato Grosso do Sul,

rosiane_city@hotmail.com

Leda Maria Turman Papareli

Licenciatura Plena em Pedagogia - ANHANGUERA, ledamariaturman@gmail.com

Introdução: Muito se tem dito sobre o ensino da argumentação e durante muito tempo o ensino está associado a estratégias para obtenção de performance em debates ou ainda na produção de redações. Nessa concepção o tema tem sido abordado de maneira restrita às áreas de linguagens, em sentido mais específico continuam ainda sendo necessárias, no entanto podem contribuir para reforçar uma visão de que a argumentação é uma habilidade apenas utilizada em situações formais ou para pessoas que tiveram acesso à formações acadêmicas sobre o tema. Tendo em vista essa premissa, faz-se necessário considerar a relação entre argumentação e as práticas discursivas as quais participamos de forma mais ampla e se nossos estudantes já estão imersos em práticas de linguagem que envolvem o uso de estratégias de persuasão. Objetivo: Pesquisar a relevância de abordar a argumentação como objetivo de ensino na escola e se os professores podem contribuir de forma mais relevante para a formação de indivíduos no papel de leitores e produtores de textos argumentativos. Metodologia: A pesquisa é de natureza qualitativa do tipo pesquisa-ação como público alvo, alunos ensino fundamental, em uma escola Municipal da cidade de Naviraí-MS, desenvolvida em três etapas sendo a primeira um questionário para compreender qual é o entendimento sobre o tema, a segunda um debate de opinião que permite que os envolvidos reflitam acerca da temática, e a terceira um novo questionário para avaliar os impactos da intervenção sobre os alcances do uso da argumentação dos alunos. Resultados: Após analisar as três etapas da pesquisa conclui-se que pode-se encontrar na argumentação um caminho efetivo para o professor desenvolver a criticidade do aluno, torná-lo proficiente quanto às competências orais e assim romper com esses desafios do

ensinar, o professor necessita assim reconhecer o seu papel de mediador numa prática de oralidade e argumentação, sendo aquele que estimula a fala do aluno.

Palavras Chave: Argumentação, Oralidade, Criticidade.